

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**

**XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI**

TO'PLAMI

1-QISM

**26-27-SENTABR
2025-YIL**

**Google
Scholar**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari
to‘plami
(2025-yil 26-27-sentabr)
1-QISM

JIZZAX-2025

6-SHO'BA. GLOBAL TRANSFORMATSIYALAR SHAROITIDA IJTIMOIIY TADQIQOTLAR VA ZAMONAVIIY FILOLOGIYANING DOLZARB MUAMMOLARI

ПРОГРЕСС, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ

д.филос.н., проф. Колесникова Галина Ивановна

Джизакский филиал Казанского (Приволжского) федерального университет

galina_ivanovna@kolesnikova.red

Аннотация. В статье рассматривается влияние двух неоднозначных достижений прогресса — искусственного интеллекта (ИИ) и дистанционного образования — на будущее человечества с точки зрения гуманистической философской традиции воспитания и образования. Представлена структура, помогающая найти ответы на вопросы, поставленные в названии. Вывод: развитие ИИ во многом зависит от понимания терминов «мышление» и «сознание». Важно, чтобы научное сообщество разработало единую систему понятий, так как многие вопросы требуют междисциплинарного подхода. Предлагается сочетать внедрение ИИ в образование и социальные услуги с введением безусловного базового дохода (ББД). Также необходимо сохранить традиционную систему образования, основанную на взаимодействии воспитателя/учителя и ученика. Эти меры помогут сохранить человечность в человеке, стимулировать творческий процесс и повысить ценность социального капитала в глазах молодёжи. В совокупности данные меры будут способствовать процветанию мирового сообщества.

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), технологическое развитие, когнитивные процессы, образовательные инновации, онлайн-образование, цифровая трансформация, педагогический подход, социальное воспитание, институциональные механизмы, экономическая политика, социальная справедливость, государственная стратегия.

Введение. Вопросы образования и прогресса в контексте исторического развития всегда интересовали исследователей, направлявших свой научный интерес на судьбы как отдельных стран, так и мира в целом. Однако ни прогресс, ни светлое будущее человечества невозможны без формирования человека гуманистического типа — обладающего высоким интеллектом в сочетании с ориентацией на высшие ценности. И это вполне естественно, поскольку именно человек есть и «мера всех вещей», «альфа и омега» мира, главный ресурс любого государства.

Для формирования личности гуманистического типа должен осуществляться системный подход, направленный на создание благоприятных условий для развития, учитывающий психосоциальные и психофизические

особенности личности на всех возрастных этапах её формирования и включающий все уровни: интеллектуальный, эстетический, этический, физический (и, в идеале, в стабильной социально-экономической ситуации, поскольку любая нестабильность, лишая возможности прогнозировать будущее, приводит к формированию неврозов и девиантное форм поведения). Только при таких условиях возможно воспитание человека как самодостаточной и саморазвивающейся системы, способной к адекватному взаимодействию в реалиях современности [11].

Материалы и методы. Теоретико-методологические основания исследования: концепция М.К. Мамардашвили о сущности превращённых форм и превращённого сознания; концепция виртуальной реальности Ж. Бодрийяра; теория Э. Кассирера о человеке как «символическом животном». Цель исследования – дать социально-философский анализ проблемы внедрения через образовательную систему в практику социокультурной жизни общества искусственного интеллекта в контексте гуманистической парадигмы. Задачи исследования: 1, произвести краткий ретроспективный анализ проблемы; 2, определить меры по формированию гуманистически ориентированной личности; 3, определить социально-философское и практическое значение. Практическая значимость исследования определяется возможностью применения его результатов для разработки мер по формированию и развитие личности гуманистического типа.

Результаты. В современном мире стремительно развивающиеся технологии порождают новые вопросы и новые проблемы, которые, не менее важны, чем те, которые были сформулированы ранее, но так и не нашли однозначного ответа. Одной из насущных тем, наиболее активно рассматриваемой на всех уровнях (наука, искусство, СМИ) является тема искусственного интеллекта и его внедрения в образовательную систему. При этом, когда в современном научном пространстве и СМИ, говорят об искусственном интеллекте (ИИ) имеют ввиду нейронные сети (упрощённая модель аналогичная биологической) или искусственные нейронные сети (ИНС) [1]. В настоящее время ИНС имеют широкий спектр применения (распознавание, предсказание, классификации), поскольку их можно обучить всем процессам выполняемым человеком. Существует достаточно много алгоритмов обучения ИНС. В настоящее время используют несколько вариантов: сопряженных градиентов; обратное распространение; Квази-Ньютоновский; псевдо-обратный; обучение Кохонена; Левенберга-Маркара; векторный квантователь; метод К-ближайших соседей (KNN) установка явных отклонений [9]. Одним из наиболее интересных из них можно считать генетический алгоритм (Genetic Algorithm) основанный на скрещивании результатов и представляющий, по сути, упрощённую интерпретацию природного алгоритма [15]. Однако на фоне бравурных заявлений в СМИ об успехах ИИ весьма неоднозначно выглядит противоречивое заявление Экс-главы Alphabet [16], который, с одной стороны, «успокоил», что в ближайшее десятилетие не стоит беспокоиться о восстании машин, а, с другой, высказал мнение, что ИИ нельзя использовать в важных

ситуациях, поскольку «во всех современных технологиях есть серьезные ошибки».

Специфичность сложившейся ситуации, особенно в науке, придаёт отсутствие однозначности в решении **вопросов о сущности и природе человеческого сознания, статусе человеческого интеллекта, а также отсутствие достоверной диагностической базы позволяющей объективно утверждать обретение ИИ сознания (тест Тьюринга и гипотеза (любая система, работающая с символами, является интеллектуальной) Ньюэлла-Саймона. при ближайшем рассмотрении не могут быть таковыми признаны).** Точка бифуркации находится в понимании сознания: сознание как способность работы с информацией (обработка, хранение, извлечение) или сознание как стремление к самосовершенствованию в соответствии с высшими идеалами. Профессор электротехники и информатики, Субхаш [10], как специалист в области машинного обучения и квантовой теории, полагает, что ответ на данный вопрос зависит также от парадигмы в контексте которой мы будем искать ответ: квантовая теория, классической Копенгагенская теория, теория самоорганизующихся систем. Исходя из идеи саморазвития, ИИ должен выйти на определённом этапе на уровень, соотносимый с духовным уровнем человека. Что касается определения духовности, то наиболее точно оно представлено в толковом словаре Ушакова как «Отрешенность от низменных, грубо чувственных интересов, стремление к внутреннему совершенствованию, высоте дух» [12]. Возможно ли это? «В принципе возможно всё, но не всё возможное необходимо» [6]. И если большинство представителей биологического вида «человек» предпочитают проводить свои жизни в невежестве и темноте, то отчего представителям ИИ не достигнуть духовности, философского мышления, совершенства... Однако, в какой-то момент научное сообщество должно прийти к единой понятийной системе, которой в настоящий момент нет не только в гуманитарном, но и в естественнонаучном знании, что существенно затрудняет как междисциплинарное общение, так и построение единой многомерной картины мира. Однако в контексте ускоряющегося технического прогресса особое значение приобретает мысль, высказанная более столетия назад выдающимся учёным-философом Н.Ф. Федоровым о первейшей задаче современного человека: «человек должен сберечь в себе человеческое и воссоздать богочеловеческую вселенную». Возможно, внедрении ИИ в повседневность жизни человеческой «в сочетании с базовым доходом» [2], позволит в реальности построить то идеальное общество, которое грезилось Платону, было описано К. Марксом, практиковалось в эпикурейских колониях. И быть может человечество снова стоит на перекрёстке и ему дан второй шанс выбора между технократическим путём развития и индивидуальным самосовершенствованием. И важно в этот раз сделать правильный выбор» [7, 8]. Тем не менее, данные современных социологических исследований, рисуют весьма тревожную картину указывая, в частности, что социальный капитал в мировом пространстве ничтожно мал. Согласно мировому опросу ценностей, только 23 % склонны доверять окружающим. В статье «Человечество обречено»,

«будущее ужасает», «властям нет веры»: результаты крупнейшего опроса молодежи из 10 стран мира» [14], опубликованной в издании «Републик» приведены следующие данные: 83% опрошенных подростков считают, что люди более не способны заботиться о планете; 75% называют будущее пугающим; 45% отметили, что экотревожность негативно влияет на их повседневную жизнь; 39%, по их словам, вряд ли когда-нибудь заведут детей. Более половины опрошенных согласны с тем, что человечество обречено. 58% уверены, что власти предали их и будущие поколения. Неуверенность актуализируется, в том числе шквалом публикаций об успехах ИИ, гибридном интеллекте, цифровизации образования.

Однако цифровизация образовательной среды это закономерный этап развития цивилизации, а дистанционное образование одна из технологий, появившаяся благодаря ЦОС, которая, как любая технология, должно использоваться не тотально, а избирательно, в контексте получения дополнительных возможностей, а не сокращения существующих. Преимущества. 1) Получение передового опыта и новейших знаний. 2) Повышение эффективности обучения с учётом индивидуальных особенностей обучающихся и индивидуальных стилей жизни семей. 3) Развитие познавательного интереса. Безусловно, что истина посередине, и применение новых технологий должно сочетаться с традиционными образовательными методами и приёмами, в том числе в непосредственной коммуникации с носителем практических знаний (учителем), поскольку взаимодействие в системе учитель – ученик, где и учитель, и ученик – люди, ничто и никогда не заменит. В психологии существует априорный тезис: основа индивидуального благополучия – социально-экономическая стабильность и прогнозируемость ситуации. Поскольку основной ресурс государства – человеческий ресурс, то благоприятные условия для развития личности, есть базис будущего процветания страны [3]. До весны 2020 года большинство учёных сходилось в том, что возможен и необходим переход на безусловный базовый доход. (Об этом, кстати, только в и ной терминологии, писали ещё утописты и, позднее, Карл Маркс) [4, 5]. Если кратко и не погружаясь в саму систему образования, то, на наш взгляд, на современном этапе необходимо соединение процесса внедрения ИИ в сферу социальных услуг с внедрением ББД, плюс сохранение развивающей парадигмы в образовании в системе «воспитатель/учитель – ученик».

Выводы. В совокупности, перечисленные выше меры (внедрение безусловного базового дохода, использование достижений прогресса в принципе и ИИ в частности. исключительно в рамках гуманистической парадигмы) позволят сохранить человеческое в человеке, будут способствовать инициированию творческого процесса и, как следствие, актуализации в глазах молодёжи социального капитала, как инструмента саморазвития и самосовершенствования, В принципе эти меры гармоничны и воззрениям философов, в том числе русских, о воспитании и образовании личности, и концепции о всесторонне и гармонично развитой личности, разработанной в советской философской школе в Институте человека под руководством И.Т.

Фролова в рамках которой в качестве предпосылки формирования нового человека определяли развитие творческой активности каждого происходящее параллельно с формированием чувства социальной и моральной ответственности [13]. Именно такой комплексный подход позволит воспитать самодостаточную, биофильно-ориентированную личность – залог процветания мира – общего дома всех стран и людей планеты Земля.

Список использованной литературы:

1. Аблеев С.Р., Моделирование сознания и искусственный интеллект: пределы возможностей // Вестник экономической безопасности. 2015. №3. [Электронный ресурс] – Режим доступа : URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-soznaniya-i-iskusstvennyu-intellekt-predely-vozmozhnostey> (дата обращения: 26.03.2018).
2. Брегман Р. Утопия для реалистов. Как построить идеальный мир/ М.: Альпина Паблишер, 2018.
3. Колесникова Г.И. Базовые категории экологии сознания («благо», «счастье», «благополучие», «социальное благополучие»)/Экофилософские основания психического и психологического развития личности: ретроспекция и практическая философия: коллективная монография/отв.научный ред. Г.И.Колесникова. – Москва: АНО ЦЭМИ, Архонт, 2022.- 386 с. – С. 102 – 121.
4. Колесникова Г.И. Безусловный базовый доход в контексте глобализации: правомерность и эффективность (научная статья)// SEMPOZYUM TAM METiN KiTABi IPSSS Symposium Proceedings EDITÖRLER Dr. Öğr. Üyesi İhsan KURTBAŞ Prof. Dr. Sibel CENGİZ. Ardahan 10-12 ekim 2018 /2019. - 781 с. - С.186-213.
5. Колесникова Г.И. Утописты эпохи Возрождения, Карл Маркс, коммунизм и будущее человечества (доклад) на Ялтинских философских чтениях 15.11.2018 [Электронный ресурс] – Режим доступа : <https://www.youtube.com/watch?v=-XVeSDRKHLU> Ответы на вопросы: [Электронный ресурс] – Режим доступа : https://www.youtube.com/watch?v=Hr_M0dPtRCc (дата обращения: 15.9.1999; 10.11.2021)
6. Колесникова Г.И. Социальная политика России: концепция развития личности в 21 веке/Международный научный журнал. 2017. №3. С.112-116.
7. Колесникова Г.И. Возможно ли формирование философского мышления у искусственного интеллекта в процессе его развития? // Сборник докладов Всероссийской научно-практической конференции «Проблема человека в современной философии техники» (памяти И.А. Негодаева) 29 марта 2018. Ростов-на-Дону, ДГТУ, 2018
8. Колесникова Г.И. Искусственный интеллект: проблемы и перспективы Videонаука: сетевой журн. 2018. №2(10). [Электронный ресурс] – Режим доступа : URL: <https://videonauka.ru/stati/44-novye-tehnologii/190-iskusstvennyj-intellekt-problemy-i-perspektivu> (дата обращения: 10.11.2021)

9. Методы обучения нейронной сети <http://fb.ru/article/372620/metodyi-obucheniya-neyronnoy-seti> [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://vc.ru/p/neural-networks> (дата обращения: 16.03.2018).

10. Появится ли когда-нибудь искусственный интеллект с сознанием? <https://hi-news.ru/computers/poyavitsya-li-kogda-nibud-iskusstvennyj-intellekt-s-soznaniem.html> [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://vc.ru/p/neural-networks> (дата обращения 11.03.2018).

11. Самыгин С.И., Верещагина А.В., Колесникова. Социальная безопасность. Москва-Ростов-на-Дону, 2012.

12. Толковый словарь Ушакова [Электронный ресурс] – Режим доступа : <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/797322> (дата обращения: 10.11.2021)

13. Фролов И. Т. Перспективы человека: Опыт комплексной постановки проблемы, дискурс, обобщение. М.: Политиздат, 1983. 350 с.

14. «Человечество обречено», «будущее ужасает», «властям нет веры»: результаты крупнейшего опроса молодежи из 10 стран мира» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://republic.ru/posts/101683> (дата обращения: 10.11.2021)

15. Шумков Е.А., Чистик И.К. использование генетических алгоритмов для обучения нейронных сетей [Электронный ресурс] – Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/v/ispolzovanie-geneticheskikh-algoritmov-dlya-obucheniya-neyronnyh-setey>: (дата обращения 11.03.2018).

16. Экс-глава Alphabet предложил в ближайшее десятилетие не беспокоиться о восстании машин <https://republic.ru/posts/89842> [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://vc.ru/p/neural-networks> (дата обращения 16.03.2018).

WAYS TO IMPROVE THE PROCESS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO UNIVERSITY STUDENTS USING ELEMENTS OF MODULAR TECHNOLOGY

PhD. Neudakhina Yulia Nikolaevna

Tula State Pedagogical University named after L. N. Tolstoy

tutor2374@rambler.ru

Abstract: In accordance with the Federal State Standard of Higher Education, the goal of teaching a foreign language at a university is to develop students' foreign language communicative competence. Particular emphasis on independent work of students determines the transition to technologies that contribute to more effective development of this competence. Modular organization of the process of teaching a foreign language is becoming relevant. The fundamental principles of compiling modular programs are the principles of individualization and differentiation of training.

Keywords: intercultural communication, modular learning technology, pedagogical technology, module.